

**КВАРЦЕВЫЕ МАГНИТОВАРИАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ ИЗМИРАН
НА ПОЛЯРНЫХ ОБСЕРВАТОРИЯХ И ПУНКТАХ НАБЛЮДЕНИЙ:
ОТ АНАЛОГОВЫХ К ЦИФРОВЫМ ПРИБОРАМ**

Любимов Владимир Валерьевич, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.
Пушкова Российской академии наук,
г. Москва, lvv_store@mail.ru

**QUARTZ MAGNETIC VARIATION STATIONS IZMIRAN AT POLAR
OBSERVATORIES AND OBSERVATION POINTS: FROM ANALOG TO
DIGITAL INSTRUMENTS**

Lyubimov Vladimir Valeryevich, Senior Researcher, Pushkov institute of
terrestrial magnetism, ionosphere and radio wave propagation (IZMIRAN) of
RAS, Moscow, lvv_store@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В работе представлен краткий обзор магнитометрических приборов, - кварцевых аналоговых и цифровых магнитовариационных станций, которые были созданы сотрудниками ИЗМИРАН за почти 50-летний период времени для проведения научных геомагнитных исследований в условиях Арктики и Антарктиды.

ABSTRACT

The paper presents a brief overview of magnetometric devices - quartz analog and digital magnetic variation stations, which were created by IZMIRAN employees for almost 50 years of time to conduct scientific geomagnetic research in the Arctic and Antarctica.

Ключевые слова.

Магнитное поле, магнитные измерения, компонентные измерения, кварцевые магнитометры, магнитовариационная станция, аналоговые и цифровые приборы.

Keywords.

Magnetic field, magnetic measurements, component measurements, quartz magnetometers, magnetovariation station, analog and digital devices.

ВВЕДЕНИЕ

Со дня своего основания ИЗМИРАН уделял большое внимание развитию магнитометрического приборостроения, а также созданию сети магнитных обсерваторий (**МО**) и пунктов вариационных наблюдений (**ПН**) [1-25]. Более полувека в институте проводятся научные исследования и работы по созданию кварцевых приборов, предназначенных для измерения магнитного поля Земли (**МПЗ**) и его вариаций, для регистрации наклонов, температуры и других геофизических явлений.

Особое место в ряду этих разработок занимают приборы, предназначенные для полярных геомагнитных исследований, когда требуется обеспечение их работоспособности в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера (**КС**) и Антарктиды, особенно, если аппаратура работает круглосуточно в автономном режиме.

Ранее были созданы и поддерживались работы нескольких обсерваторий и геомагнитных полигонов на КС, среди которых следует отметить сеть ПН в Архангельской области (включая МО) [22, 23], а также ПН на Ямале (созданы в рамках реализации проекта «Геомагнитный меридиан 145°»). А в 1975 г. в условиях Антарктиды было положено начало реализации проекта под названием «Геофизический полигон в Антарктиде» [13, 18], который успешно функционировал в течение долгих последующих лет.

В работе представлен краткий обзор магнитометрических приборов, - кварцевых аналоговых (**АМВС**) и цифровых магнитовариационных станций (**ЦМВС**), которые были созданы сотрудниками ИЗМИРАН за почти 50-

летний период времени для проведения научных геомагнитных исследований в условиях КС и Антарктиды.

МАГНИТОВАРИАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ АНТАРКТИДЫ

Антарктида, благодаря своему географическому положению, является одним из тех мест на Земле, где с помощью сравнительно простых средств – регистрации геомагнитных вариаций, - может быть получена ценная информация о динамике межпланетной среды, об особенностях взаимодействия солнечной плазмы с магнитосферой и о воздействии космических полей и частиц на ионосферу и нижнюю атмосферу Земли.

Однако суровые климатические условия затрудняют проведение геомагнитных исследований в Антарктиде. Организация МО там обходится дорого, а при создании автономных измерительных комплексов для Антарктиды возникают жесткие требования к надежности аппаратуры и экономичности в энергопотреблении.

Одним из первых руководителей проектов по созданию автоматических магнитовариационных станций (АМВС) для Антарктиды в ИЗМИРАН был известный полярный исследователь С.М. Мансуров [1, 24, 25]. Он сформулировал основные требования к АМВС, которые заключались в том, чтобы станции были выполнены в качестве так называемой *«измерительной платформы» (ИП)*. Эта ИП должна была иметь возможность регистрации в аналоговой форме (на фото пленку) не только вариаций трех компонент МПЗ, но также и иметь возможность регистрации нескольких других параметров. Это - изменение нивелировки (ориентации в пространстве) станции в двух плоскостях, изменения температуры внутри магнитного измерительного преобразователя (МИП) и электронного блока (ЭБ), а также фиксировать температуру внешней окружающей среды. Кроме того, АМВС должна быть снабжена радиоприемником для обеспечения привязки получаемых данных к мировому времени по передаваемым сигналам точного времени, а также снабжена радиомаяком, предназначенным для облегчения поиска и обнаружения станции во время ее посещения обслуживающим персоналом

один раз в год для замены фотопленки, на которую регистрировалась измеренная информация. В отличие от других изготовителей подобного рода приборов, в том числе и зарубежных, энергообеспечение станции осуществлялось от радиоактивного (и очень опасного) изотопного генератора (РИТЕГ). Были созданы несколько образцов кварцевых АМВС, которые затем были установлены сотрудниками ИЗМИРАН на ПН в Антарктиде [15], где они использовались для обеспечения научного эксперимента под названием «Геофизический полигон в Антарктиде».

В начале 1980 года был начат следующий этап работ по созданию опытной серии цифровой АМВС для Антарктиды. При создании и изготовлении АМВС (в дальнейшем этот проект получил название АМВС «Пингвин») было использовано много новых, пионерских на тот период времени, технических и конструкторских решений, которые были защищены авторскими свидетельствами [2]. По существу, это была первая созданная в Советском Союзе автономная АМВС на основе кварцевых магнитных датчиков (КМД).

Функциональная схема АМВС и ее конструкция показана на *рис.1*. На этом же рисунке показаны схема установки АМВС на ПН и схема установки станций в рамках эксперимента «Геофизический полигон в Антарктиде», а также средство доставки приборов к ПН.

АМВС (см. *рис.1*) состоит из следующих основных блоков: блока КМД с фоторегистратором, электронного блока (ЭБ), управляющего работой станции, и изотропного термоэлектрогенератора (РИТЕГ). Блок КМД представляет собой светонепроницаемый короб (корпус), выполненный из немагнитного материала, в котором размещены кварцевые вариометры, осветители и наклономер. С внешней стороны с блоком вариометров прикрепляется фоторегистратор. АМВС, кроме информации о МПЗ, регистрирует дополнительно информацию о состоянии отдельных элементов станции и о режиме ее работы в течение года. Для этой цели кварцевые вариометры снабжены дополнительными отклоняющими катушками, к

которым раз в сутки (или чаще, в зависимости от заданной программы работы) на короткий промежуток времени (5 минут) подключаются источники питания или термодатчики (ТД), имеющие на выходе аналоговый сигнал. В результате на фотопленке раз в сутки фиксируется кратковременный П-образный импульс, амплитуда которого пропорциональна величине измеряемого параметра,- температуры блока КМД, внутри термоконтейнера, внешней окружающей среды, а также ЭДС буферных аккумуляторов. Подобным образом могут быть зарегистрированы метеорологические и другие физические параметры внешней среды. Дискретная регистрация дополнительной информации на магнитограмме практически не перегружает носитель записи. Для этой же цели информация о состоянии нивелировки ИП с датчиками поступает с наклономеров на фоторегистратор также дискретно и один раз в сутки, где фиксируется в виде двух точек, ординаты которых несут информацию о величине наклона в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Рис.1. Аналоговая магнитовариационная станция АМВС (проект для Антарктиды).

Регистрация наклонов ИП с датчиками позволяет при последующей обработке результатов измерений вводить поправку в дрейф нуля станции за год с точностью до 1...2 нТл.

Благодаря глубоко продуманным техническим решениям и высококачественным их воплощениям АМВС ИЗМИРАН успешно проработали на геофизическом полигоне Антарктиды почти 15 лет [13, 15]. В общей сложности в экспериментах и научных исследованиях принимало участие от 5-ти (в 1975 году) до 12-ти (в 1989 году) одновременно работающих АМВС.

В соответствии с велением времени, а именно с необходимостью получения информации в цифровом виде с целью оперативной обработки данных и их передачей, ИЗМИРАН приступил к следующему этапу – созданию цифровых кварцевых магнитовариационных станций (ЦМВС).

В период с 1990 по 1993 гг. творческим коллективом сотрудников ИЗМИРАН была создана новая модель ЦМВС под названием «**Кварц-3**» [4, 7]. Эта новая модель ЦМВС превосходила все ранее созданные кварцевые МВС по многим основным техническим характеристикам и отличалась от других моделей ЦМВС, созданных в это время в институте, запатентованной авторами оригинальной конструкцией фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) в КМД [3]. Такая конструкция ФЭП позволяла эффективно решить проблему стабильности долговременной работы КМД в меняющихся температурных условиях применения. Общий вид оборудования входящего в состав одной из созданных моделей ЦМВС «**Кварц-3ЕМ**» представлен на *рис.2*.

Один из первых экземпляров ЦМВС под коммерческим названием «**Кварц-3Е**» был установлен на австралийской антарктической обсерватории «Дэвис» в 1992 г., где эта станция проработала в течение года совместно с феррозондовой станцией, принадлежащей обсерватории [5]. Фрагмент записи составляющих ВМИ в процессе работ показан на *рис.2*.

Рис.2. Цифровая магнитовариационная станция «Кварц-3EM».

ЦМВС «Кварц-3E» была изготовлена также для Мичиганского университета США и установлена специалистами ИЗМИРАН в Антарктиде на обсерватории «Восток» [15, 17]. МИП этой станции был подключен к платформе сбора данных обсерватории «Восток», при помощи которой через американский спутник связи информация о состоянии геомагнитного поля в течение пяти лет передавалась в Мировой Центр Данных (МЦД) США в реальном времени. Данные установленных в Антарктиде ЦМВС использовались в рамках совместного проекта «Исследование высокоширотных геомагнитных явлений», осуществленного учеными ИЗМИРАН, Мичиганского университета и Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в период с 1995 по 2000 гг.

В период с 1995 по 1998 гг. было изготовлено 5 комплектов ЦМВС «Кварц-3E» для обсерваторий ААНИИ в Антарктиде [15, 24, 25].

На базе ЦМВС «Кварц-3E» ИЗМИРАН совместно с Институтом геофизики АН КНР (г. Пекин) было изготовлено 5 экземпляров ЦМВС [6],

два из которых были предназначены для установки и работы на китайских полярных станциях в Антарктиде – «Грейт Вол» и «Зон-Шан». Данные с этих ЦМВС в настоящее время используются учеными КНР в процессе проведения научных исследований.

На *рис.2* показаны схемы установки ЦМВС «Кварц-3» для проведения научных исследований в МО и на ПН на территории Антарктиды [17].

В период с 1985 по 1990 годы под руководством В.И. Одинцова конструкторами СКБ ФП была разработана ЦМВС для Антарктиды под названием **ЦМВС-6** [8, 9] и выпущена опытная партия из 3 приборов. Однако на ПН в Антарктиде эта ЦМВС так и не была установлена.

ЦМВС ДЛЯ ПУНКТОВ НАБЛЮДЕНИЙ В РАЙОНЕ КС

Карта-схема сети магнитометров в районе Карского моря и полуострова Ямал, которые работали с 1972 года [13, 18] и осуществляли аналоговую запись вариаций МПЗ при помощи МВС «ИЗМИРАН-4», показана на *рис.3*. Кварцевые станции «ИЗМИРАН-4» [10] являлись основным инструментом для проведения в ту пору исследований, и были аналоговыми станциями с регистрацией вариаций составляющих ВМИ на фотобумагу и могли использоваться в ПН только при наличии обслуживающего персонала.

В начале 80-х годов по техническому заданию ИЗМИРАН в СКБ ФП АН СССР был осуществлён серийный выпуск 53-х ЦМВС на базе КМД под названием **ЦМВС-2** [11, 12], которые при активном участии сотрудников института [13, 14, 18, 25] затем были установлены на сети МО СССР, в том числе и на ПН в районе КС (см. *рис.3*). В этот период времени бригада научных сотрудников ИЗМИРАН под руководством А.Н. Зайцева совместно с сотрудниками отдела геофизики ААНИИ курировала работы связанные с обеспечением работоспособности ЦМВС на ПН, проводила экспедиционные и исследовательские работы на точках наблюдений на КС [19, 20, 25]. Начиная с 1985 года часть установленных в районе КС станций **ЦМВС-2** длительное время вели цифровую регистрацию данных [18, 25], в результате которой была создана и опубликована база цифровых 1-минутных данных

МО и ПН (расположенных в районе КС), которые были включены в базу цифровых данных МО России за период 1984-2000 годы. [14].

В настоящее время на некоторых МО эти приборы в рабочем состоянии, однако, в большинстве обсерваторий ЦМВС-2 уже не используется, так как этот прибор морально устарел: имеет довольно большие физические размеры и потребление энергии, а электроника не имеет прямой стыковки с современным компьютером.

Рис.3. Пункты наблюдений организованные в разные годы на КС для проведения исследований МПЗ при помощи станций ЦМВС-2 и «Кварц-3». Сеть пунктов и точек наблюдений в период с 1971 по 1991гг (схема взята из публикации А.Н. Зайцева [18]) и в период после 1992 г (схема взята из публикации Б.А. Белова и др. [15]).

Как было показано выше, в период с 1990 по 1993 гг. коллективом сотрудников ИЗМИРАН была создана новая модель ЦМВС под названием «Кварц-3». Эта новая модель ЦМВС превосходила ЦМВС-2 по многим

основным техническим характеристикам. В результате ЦМВС серии «Кварц-3» (различные её модификации «Кварц-3Е», «Кварц-3ЕМ» и «Кварц-3Д»), выпущенные общим количеством 35 приборов [18, 24], широко использовались как в России, так и в МО за рубежом. Например, на КС (в зоне полярных сияний) ЦМВС серии «Кварц-3» установлены (см. карту внизу на *рис.3* и *табл.1*) от ПН на мысе Уэлен на востоке, - до МО «Соданкюля» (Финляндия).

Таблица 1. ЦМВС в МО и ПН для проведения полярных геомагнитных исследований

Название пункта наблюдений	Широта	Долгота	Наименование прибора	Литературные источники
Остров Хейса	80° 37'	58° 03'	«Кварц-3»	[4, 7, 15, 17, 20, 24, 25]
Остров Визе	79° 18'	76° 59'		
Острова Известия	75° 53'	83° 06'		
Остров Уединения	75° 30'	82° 13'		
Остров Диксон	73° 33'	80° 34'		
Сопочная Карга	71° 55'	82° 42'		
Бухта Тикси	71° 35'	129° 00'		
Норильск	69° 24'	88° 06'		
Остров Преображения	74° 18'	110° 16'		
Ловозеро	68° 15'	33° 05'		
МО Соданкюля	67° 22'	26° 38'		
Уэлен	66° 10'	190° 10'		
Надым	65° 53'	72° 71'	«Кварц-4»	[16, 19, 20, 24, 25]
Сё-Яха	70° 10'	72° 30'		
Харасавэй	71° 16'	66° 83'		
Салехард	66° 53'	66° 60'	МВС	[21-25]
Остров Белый	73° 15'	70° 50'		
Карпогоры	63° 58'	44° 30'	«Кварц-3»	[4-7, 15, 17, 24]
Зон Шан	-69° 24'	76° 24'		
Мирный	-66° 33'	93° 01'		
Дейвис	-68° 35'	77° 58'		
Новолазаревская	-70° 46'	11° 49'		
Грейт Вол	-62° 12'	59° 00'		
Восток	-78° 27'	106° 52'		

На полярной обсерватории «Соданкюля» в Финляндии в настоящее время успешно продолжают работу две ЦМВС на основе кварцевых

магнитных датчиков, одна из которых изготовлена в ИЗМИРАН («Кварц-3Е»), а другая ЦМВС изготовлена польскими специалистами на базе КМД системы **В.Н.Боброва** (ИЗМИРАН). Данные этой обсерватории используются МЦД и участвуют в системе *INTERMAGNET*.

Установленные на МО и ПН принадлежащих ААНИИ в Арктике МИП ЦМВС были подключены к системам сбора, обработки и передачи данных «Геомет» и «Георайтер».

Аналогичный эксперимент по передаче получаемых от ЦМВС данных на расстояние ИЗМИРАН осуществил в 1998 г. при участии заинтересованных организаций, в качестве которых выступили Институт космофизических исследований и аэронавтики (**ИКИР**) ДВНЦ и университет в г. Киото (Япония) [7, 15]. Эксперимент осуществлялся на базе полярной геофизической обсерватории (**ПГО**) «Тикси», принадлежащей ИКИР, где ИЗМИРАН установил ЦМВС «Кварц-3Е», а специалисты из Японии установили платформу сбора и передачи данных, к которой также был подключен протонный магнитометр. При помощи канала связи, осуществляемого через японский метеорологический спутник, данные из ПГО «Тикси» непрерывно поступали в МЦД в г. Киото. Этот канал связи существует и в настоящее время, а данные ЦМВС передаются через *Internet* и используются для вычисления индексов магнитной активности (**ИМА**).

Общее количество установленных на КС станций – 12. Согласно имеющейся информации из всех ЦМВС серии «Кварц-3», установленных в районе КС, работают в штатном режиме в настоящее время только 7, которые регулярно снабжают необходимой информацией магнитологов ААНИИ.

В начале 21-го века, после очевидного застоя в приборостроении в конце 90-х годов прошлого века, процесс создания новых магнитометрических приборов в ИЗМИРАН оживился. Необходимо было восстановить утерянные ранее темпы в создании новых современных МИП и магнитометров на основе современных технологий, на базе различного типа магниточувствительных датчиков (**МЧД**) и имеющегося многочисленного

опыта в применении магнитометрической аппаратуры, в том числе и в условиях КС.

Как итог деятельности в ИЗМИРАН за последние 15 лет было создано несколько моделей различного типа и вида современных магнитометров и вариационных станций, информацию о которых можно узнать из публикаций [24, 25]. В этот период времени, на основе опыта разработок и испытаний ранее созданных различных отечественных и зарубежных ЦМВС, - была создана новая модель ЦМВС под названием «**Кварц-4**» [16]. Она отличалась от всех ранее созданных приборов новой конструкцией ФЭП, электронных узлов, компактностью и экономичностью МИП.

Схема построения МИП ЦМВС «**Кварц-4**» представляет собой функционально законченный узел, а конструктивное исполнение МИП прибора, определялось условиями его применения. Регистрация измеренных ЦМВС данных в различных вариантах её исполнения осуществлялась или на персональный компьютер (ПК), или на специально разработанные для работы в необслуживаемых или редко обслуживаемых ПН автономных накопителях цифровых данных: блоке измерения и накопления информации (БИН) или сумматоре цифровых данных (СЦД).

Особенностью ЦМВС серии «**Кварц-4**» в отличие от всех ранее созданных приборов такого типа являлось то, что все измерительные каналы МИП являлись взаимозаменяемыми с возможностью программной установки и отладки. При использовании прибора в условиях МО предусмотрена возможность наращивания системы путем увеличения числа измерительных каналов и накопление данных в БИН или ПК в непрерывном режиме при помощи последовательного канала связи. Таймер, управляющий работой ЦМВС, имел канал синхронизации с **GPS** и возможность коррекции хода часов реального времени. Общий вид ЦМВС «**Кварц-4**» и различных вариантов построения МИП, БИН и СЦД показаны на *рис.4*. На этом же рисунке показана функциональная схема ЦМВС и фрагмент регистрации магнитной бури (МБ) на дисплее ПК.

Для района КС в период с 2007 по 2011 гг. было сделано 4 комплекта ЦМВС «Кварц-4МО» (см. *табл.1*). Последняя модификация этой ЦМВС под названием «Кварц-4АС» [25] прошла всесторонние метрологические испытания и испытания типа во ВНИИМ и по их результатам в 2016 г. была включена в Государственный реестр средств измерений (№63306-16).

Рис.4. Цифровая магнитовариационная станция «Кварц-4МО».

В 2009-2011 гг. на базе клиники НИИ МПКС РАМН г. Надым Ямало-Ненецкого автономного округа (**ЯНАО**) проведено открытое исследование по оценке воздействия различных типов МБ на здоровье жителей в условиях КС [19]. Был подготовлен ПН и установлен комплект ЦМВС (см. *табл 1*). В результате установки и использования ЦМВС "Кварц-4" на этом измерительном пункте была получена база цифровых 1-секундных данных о вариациях МПЗ за период времени в полтора года. Фрагменты записи ЦМВС,

– суточные магнитограммы с зарегистрированными МБ, - представлены на *рис.5.*

В результате использования данных ЦМВС и проведённых исследований группой исследователей-медиков НИИ выявлено, что с увеличением значений ИМА (К-индекса) наблюдалось ухудшение общего самочувствия и умственной работоспособности обследуемых пациентов клиники. После прохождения МБ выявлены достоверные связи физической работоспособности обследуемых людей также и с перепадами атмосферного давления и влажностью воздуха.

Проведённые исследования и их анализ позволили медикам классифицировать МБ по их влиянию на здоровье людей живущих на КС.

Рис.5. Пункт наблюдений НИИМПКС РАМН в Надыме и результаты зафиксированных ЦМВС «Кварц-4» магнитных возмущений и бурь.

По двустороннему соглашению между Администрацией ЯНАО и ИЗМИРАН было принято решение о восстановлении магнитно-

вариационных наблюдений в поселке Сё-Яха в центре Ямала (там ранее в 80-е годы была установлена ЦМВС-2 [19, 24]). А.Н. Зайцевым было предложено установить ЦМВС при школе-интернате в поселке Сё-Яха в качестве основы программы дополнительного образования учащихся школы по теме «Возмущения магнитного поля на Ямале как проявления космической погоды».

В результате проведённых в ИЗМИРАН работ в рамках Государственного контракта был создан и прошёл метрологические испытания в МО «Москва» комплект ЦМВС «Кварц-4» [19, 24], который был адаптирован под условия работы на КС. Этот прибор совместно с другим комплектом ЦМВС, который был предназначен для выполнения опытно-методических работ, был доставлен сотрудниками института по месту его назначения (см. *табл.1*).

Рис.6. Пункт наблюдений в поселке Сё-Яха и фрагменты магнитограмм зафиксированных при помощи ЦМВС «Кварц-4».

На *рис.6* показано фото места установки регистрирующей аппаратуры - пункта регистрации наблюдений ЦМВС, организованном на третьем этаже школы-интерната в помещении кабинета информатики. На этом же рисунке показаны первые полученные с результаты - магнитограммы записей вариаций составляющих ВМИ поля Земли на двух разнесённых ПН на территории школы-интерната посёлка Сё-Яха (в чердачном помещении) и на выносном ПН (немагнитном павильоне) расположенном вне её, на расстоянии 150 м от здания школы.

В настоящее время этот ПН временно законсервирован.

Летом 2013 года в рамках сформулированной научным сообществом программы проекта «Полярная геофизика Ямала» были осуществлены практические шаги по оснащению ПН на КС современными приборами. Модернизированная ЦМВС «Кварц-4» была установлена сотрудниками ИЗМИРАН на ПН «Харасавэй» [18, 19, 24, 25]. Регулярные данные от ЦМВС стали поступать в режиме реального времени в ИЗМИРАН уже в июле 2013 года.

На *рис.7* показан общий вид МИП ЦМВС, установленной в павильоне (см. фото), а также представлены фрагменты полученных при испытании ЦМВС магнитограмм в ИЗМИРАН и в процессе проведения методических работ на ПН.

В настоящее время ПН «Харасавэй» оборудован и обслуживается сотрудниками предприятия «Добыча-Надым», которые и осуществляют надзор за состоянием и работоспособностью ЦМВС. Получаемые из этого ПН цифровые данные и графики вариаций составляющих ВМИ поля Земли в реальном времени можно увидеть на сайте ИЗМИРАН.

На сегодняшний день на территории ЯНАО работает 5 ЦМВС, осуществляющих передачу в реальном времени в ИЗМИРАН данных о состоянии магнитного поля Земли. Первый прибор, как показано выше, был установлен в 2013 году в пос. Харасавэй, второй и третий в 2015 году - на

острове Белый и в пос. Горнокнязевск на территории природно-этнографического комплекса.

Рис.7. Пункт наблюдений Харасавэй и фрагменты записи элементов МПЗ.

В последние годы различными творческими группами сотрудников ИЗМИРАН были (на основе ранних конструкций КМД) созданы разные варианты кварцевых ЦМВС, некоторые из них в настоящее время установлены и работают на МО и ПН в районе КС [20, 24, 25].

На протяжении более десятка лет недалеко от г. Карпогоры (Архангельской области) в пос. Ваймуша сотрудниками ИЗМИРАН был организован научный стационар для проведения постоянных обсерваторских наблюдений. Там была установлена МВС конструкции К.Х. Канониди (см. *табл.1*) [21-23], которая является современным цифровым обсерваторским

магнитометрическим прибором с возможностью передачи измеренных данных по сети сотовой телефонной связи.

Рис.8. Цифровая MVC, установленная на некоторых ПН в районе КС и фрагмент магнитограммы, зафиксированной на ПН «Карпогоры».

Общий вид MVC показан на *рис.8*. На этом же рисунке показаны функциональная схема ФЭП применяемого в MVC, а также фрагмент трехсуточной записи составляющих ВМИ поля Земли и ИМА на ПН «Карпогоры». Цифровые данные с этого ПН в настоящее время поступают в реальном времени в ИЗМИРАН.

Основные технические и эксплуатационные характеристики некоторых созданных моделей упомянутых выше ЦМВС для научных полярных исследований представлены в *табл. 2*.

Таблица 2. Цифровые кварцевые магнитовариационные станции

Основные технические характеристики	Цифровые кварцевые магнитовариационные станции ИЗМИРАН					
	ЦМВС-2	Кварц-3ЕМ	ЦМВС-2/2000	Кварц-4	МВС	Кварц-4МО
Наименование ЦМВС	1982	1990-1993	2000	2005	2006	2006-2016
Год выпуска	1982	1990-1993	2000	2005	2006	2006-2016
Количество выпущенных приборов	53	30	1	2	1	20
Измеряемые компоненты	H, D, Z	H, D, Z	H, D, Z, V	H, D, Z, t	H, D, Z	H, D, Z, t
Диапазон измерений, нТл	0...1999	0...±(1000...5000)	0...±2000	0...±2000	0...±2000	0...±(2000...7000)
Разрешающая способность, нТл	0,1	0,05	0,1	0,1 (0,001)		0,1 (0,001)
Частотный диапазон, Гц	0...3	0...5 (15)		0...5		0... (5-10)
Цикл измерения, с		6	60 (средние)	0,01...3600 (прогр.)	1	0,01...3600 (прогр.)
Аналоговый выход (вход), В	-	0...±10	0...±2,5	0...±3,7		0...±2,5
Рабочий диапазон температур БД, °С		-30...50	-40...50 (0...50)	5...35	15...25	-20...50
Разрядность АЦП	-	-	16	16		24
Объем памяти (объем ОЗУ), Мб	0,016	1 (8)		32		16...32
Тип интерфейса		RS-232	RS-232 (p/канал)	RS-232, RS-485	RS-232	RS-232, RS-485
Способ представления результатов	-	ГМД, ПК	ПК	ПК	ПК	БИН, СЦД, ПК
Скорость вывода информации, бод	100	9600		115200		9600...115200
Тип накопителя информации	ПД, НМЛ	ГМД, ПК	ПК	СЦД, ПК	ПК	БИН, СЦД, ПК
Питание от источника 220В, 50 Гц	да	БП		БПС-Д 12-1		СА (=12±5 В)
Питание от источника пост. тока, В	10	5, 12		9...15	12	7...24
Потребляемая мощность от источника переменного тока, В.А.	100		10			
Потребляемая мощность от источника постоянного тока, Вт	30	<3,6	3	<5	2	<2,7
Габаритные размеры БД, мм	650x280x250	400 x 300 x 200	650x280x250	600x500x250	600x300x150	375 x 160 x 80
Габаритные размеры ИБ, мм	486x502x170	152 x 83 x 50	130x140x60	240 x 165 x 86		240 x 165 x 56
Масса станции (общая), кг	50	<5 (12)		<17	10	9,1
Регистрация в Гос. Реестре СИ	-	-	-	-	№35089-07	№63306-16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что, начиная с 70-х годов прошлого столетия, ИЗМИРАН внес огромный вклад в полярные геомагнитные исследования, создавая надежные приборы и оборудование для обеспечения этих научных исследований. Следует также отметить тот факт, что в настоящее время вариационные станции ИЗМИРАН успешно продолжают нести свою вахту в условиях сурового климата Арктики и Антарктиды.

Цифровые и визуализируемые суточные аналоговые данные некоторых из этих цифровых МВС и ЦМВС на ПН в районе КС в настоящее время можно наблюдать в реальном времени на сайте геофизических данных ИЗМИРАН по адресу: <https://forecast.izmiran.ru/index.php>.

Уже в настоящее время в институте создан ряд конструкций и опытных образцов ЦМВС на основе КМД, которые развивают эту тематику и обладают новыми более высокими техническими и эксплуатационными

характеристиками [25]. При этом в разработках используются новые возможности и технологии по обмену, передаче и хранению получаемых данных.

Литература.

1. Бурцев Ю.А., Мансуров С.М., Тимофеев Г.А. Автономная вариационная станция для геомагнитных исследований в Антарктиде // *Геомагнитное приборостроение*. М.: Наука, 1977. С. 60-64.

2. Бурцев Ю.А., Ушаков В.В., Майсурадзе П.А., Соколов В.П. Авторское свидетельство №409173. Бюллетень изобретений №48. 1973.

3. Белов Б.А., Бурцев Ю.А. Мурашов Б.П. Оптическая система фотопреобразования угловых смещений. Авторское свидетельство СССР №1021941. Опубликовано в БИ №21, 1983.

4. Высокостабильная 3-компонентная кварцевая магнитовариационная станция «Кварц-ЗЕМ». Проспект ИЗМИРАН. Троицк, 2004. – 4 с.

5. Papitashvili V.O., Belov B.A., Burtsev Yu.A. and all. Comparison of high resolution quartz and fluxgate magnetometer data recorded at Davis. Antarctica // ANARE Res. Notes 95 edited by R.J.Morris. 1996.

6. Liu Chang Fa, Zang Ping, Liu Chujie, Wagjuyi and Zhang Weix. Geomagnetic digital recording system and observation at Beijing geomagnetic observatorycenter of China // Workshop of geomagnetic observatories data acquisition and processing. Paris. 1992.

7. Бурцев Ю.А. Магнитовариационная станция Кварц-ЗЕ в международных исследованиях // Сборник «Материалы международной школы-семинара по компьютерной автоматизации и информатизации». М.: МГУ, 2000. С. 89-91.

8. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-6. Проспект СКБ ФП Института общей физики АН СССР, 1987. – 2 с.

9. Odintsov V.I. and Zaitzev A.N. The digital magnetic variation station CMVS-6: construction and principle of operation // IAGA Bulletin, 1989. No.53. P. 276.

10. Бобров В.Н. Трехкомпонентная полевая магнитовариационная станция “ИЗМИРАН-4” // *Геомагнетизм и аэрономия*. М., 1965. Т. 5, № 5. С. 892-895.

11. Колесник В.Е., Одинцов В.И. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2 // *Геомагнитные исследования*. М.: Радио и связь, 1982. №30. С. 22-33.

12. Цифровая магнитовариационная станция ЦМВС-2. Проспект СКБ ФП. М.: НТО АН СССР, 1982. – 2 с.

13. Зайцев А.Н. Исследования в Арктике и Антарктике // Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. М.: Наука, 1989. С. 315-327.

14. Амиантов А.С., Зайцев А.Н., Одинцов В.И., Петров В.Г. Вариации магнитного поля Земли: База цифровых данных магнитных обсерваторий России за период 1984-2000 гг. (брошюра и оптический диск CD-ROM). М.: СтройАрт, 2001. – 52 с.

15. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. Кварцевые магнитные вариационные станции ИЗМИРАН в полярных геомагнитных обсерваториях и исследованиях // Материалы Международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С. 24-28.

16. Бурцев Ю.А., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитовариационная станция «КВАРЦ-4» // *Датчики и Системы* / Новые приборы. М.: «ООО СенСиДат», 2006. №1. С. 45-48.

17. Белов Б.А., Бурцев Ю.А., Кузнецов В.Д. Кварцевые вариометры ИЗМИРАН на мировой сети магнитных обсерваторий // *Экономика и производство. /Технологии, оборудование, материалы* / Журнал организаторов производства. М., 2008. №4. С. 55-57.

18. Зайцев А.Н., Зайцев Н.А. Исследования полярных геомагнитных возмущений – от прошлого к будущему // Материалы II школы-семинара

«Гординские чтения», Москва, 21–23 ноября 2012 г. М.: ИФЗ РАН, 2013. С. 62-64.

19. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: Методические работы, организация пунктов наблюдений и научные исследования с применением цифровых магнитометрических приборов // *Проблемы научной мысли* / Fizika: Geofizika. Г. Днепр: ООО Каллистон, 2018. Volume 3, №12. С. 3-21.

20. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: История создания и применения цифровых магнитометров (Обзор) // *Уральский научный вестник*. Физика: Геофизика. г. Уральск: ТОО Уралнаучкнига, 2018. Volume 2 № 8, С. 3-14. **DOI: 10.5281/zenodo.2565661**

21. Трёхкомпонентная цифровая магнитовариационная станция МВС. Руководство по эксплуатации. Троицк: ИЗМИРАН, 2006. – 14 с.

22. Кузнецов В.Д., Канониди Х.Д., Канониди К.Х., Ружин Ю.Я. Карпогорский научный стационар ИЗМИРАН // Материалы международной конференции «Развитие академической науки на родине М.В. Ломоносова». Архангельск, 2011. С. 109-114.

23. Канониди К.Х., Канониди Х.Д., Петров В.Г. Развитие сети геомагнитных наблюдений ИЗМИРАН // Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли. М.: ИЗМИРАН, 2015. С. 77-87.

24. Любимов В.В. К 80-летию ИЗМИРАН: цифровые кварцевые магнитовариационные станции (история их создания и применения) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №4 (62). С. 480-493. **DOI: 10.5281/zenodo.3818532**

25. Любимов В.В. Кварцевые датчики магнитного поля, магнитовариационные станции и приборы на их основе (Библиография) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №5 (63). С. 130-144. **DOI: 10.5281/zenodo.3888083**